

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI
O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETINING
JIZZAX FILIALI

**ZAMONAVIY INNOVATSION
TADQIQOTLARNING
DOLZARB MUAMMOLARI
VA RIVOJLANISH
TENDENSIYALARI:
YECHIMLAR VA ISTIQBOLLAR
RESPUBLIKA ILMIY-TEXNIK
ANJUMAN MATERIALLARI
TO'PLAMI**

15-16-MAY
2026-YIL

Google
Scholar

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY
UNIVERSITETINING JIZZAX FILIALI**

**ZAMONAVIY INNOVATSION TADQIQOTLARNING DOLZARB
MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI: YECHIMLAR
VA ISTIQBOLLAR**

*mavzusidagi Respublika ilmiy-texnik anjuman materiallari to‘plami
(2026-yil 15-16-may)*

JIZZAX-2026

сбить с толку, вызывает сожаление, поскольку она лишает студентов естественных примеров, которые им впоследствии понадобятся для понимания этого элемента. Таким образом, даже изучающие английский язык на начальном уровне успешно используют *would like* для выражения желания, не владея в полной мере этим грамматическим явлением, и это не мешает им использовать его надлежащим образом в определенных ситуациях. Аналогичным образом, многие, казалось бы, сложные грамматические структуры могут быть введены для обсуждения конкретных функций или ситуаций.

Ознакомление студентов с множеством естественных и контекстуальных примеров откроет лексический путь в грамматику английского языка. Граматику следует вводить часто, но небольшими порциями, при чем студентов следует снабжать большим количеством примеров конкретной структуры, используемой в речевых ситуациях общения, прежде чем приступить к ее анализу.

Список использованной литературы:

1. Lewis, M. Implementing the lexical approach: Putting theory into practice / M. Lewis. – Hove: Thomson Heinle, 1997. – 205 p.
2. Scrivener, J. Learning Teaching: The Essential Guide to English Language Teaching. – Macmillan Education, 2011. – 416 p.

ТЕНДЕНЦИИ ЦИФРОВИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ

Л.С. Обухова

Старший преподаватель

ФГБОУ ВО «Тульский государственный
педагогический университет им. Л.Н. Толстого»

Россия

e-mail: lied@list.ru

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы цифровой трансформации высшего образования в России. Автор анализирует опыт цифровой трансформации Толстовского университета.

Ключевые слова: цифровизация, высшее образование, цифровая компетентность.

В современном обществе цифровые технологии все больше развиваются и находят свое место во всех сферах нашей жизни, в том числе и в высшем профессиональном образовании.

Цифровая трансформация или цифровизация высшего образования в России ведется в соответствии с указами президента РФ и распоряжениями правительства. [2, 3].

Распоряжение Правительства РФ от 18 октября 2023 г. № 2894-р «Об утверждении стратегического направления в области цифровой трансформации

образования, относящейся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации» вносит в процесс цифровизации следующую цель: «достижение высокой степени «цифровой зрелости» сферы образования на базе единого, качественного, безопасного образовательного пространства, построенного с учетом предоставления равного доступа к качественному верифицированному цифровому образовательному контенту и цифровым образовательным сервисам на всей территории Российской Федерации для всех категорий участников образовательных отношений» [4].

Вопрос о цифровой грамотности, цифровой компетенции и компетентности педагогов реализуется в нескольких направлениях: повышение цифровой грамотности студентов вузов, повышение цифровой компетенции преподавателей. К примеру, в нашем университете, ФГБОУ ВО ТГПУ им. Л.Н. Толстого, реализуется проект «Цифровая кафедра». В рамках данного проекта студенты обучаются по программам профессиональной переподготовки, где студенты получают необходимые навыки работы в цифровой среде и создании цифрового образовательного контента.

Некоторые достигнутые результаты цифровизации образования в России с 2021 года:

- повышение доступа к образованию: в нашем университете реализуется проект «Интернет-институт», где студенты получают возможность окончить программу магистратуры дистанционно; интерактивное обучение: аудитории были оснащены специальным оборудованием: интерактивные доски, видеопроекторы и т.п.; улучшенная коммуникация в обучении — цифровые инструменты облегчают процесс общения между студентами и преподавателями; развитие цифровой грамотности — благодаря цифровизации студенты учатся работать с информацией, новой техникой, развивают аналитическое и критическое мышление.

ЛИТЕРАТУРА

1. Екимова, Н.В. Цифровизация в образовании: происхождение термина и психологические особенности сути феномена // Психология. Историко-критические обзоры и современные исследования. 2021 Т. 10 №4А. С. 165-171. DOI: 10.34670/AR.2021.28.90.006
2. Указ президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» - URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74304210/>
3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 г. № 309 – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/408892634/>
4. Распоряжение Правительства РФ от 18 октября 2023 г. № 2894-р - URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/407790373/>

МАТЕМАТИКА O'QITUVCHILARINING KREATIVLIK KOMPETENSIYASINI SHAKILLANTIRISHDA SIKLIK TOPSHIRIQLARNING O'RNI

Ernazarova Nazira Xaqberdiyevna